

OROL DENGIZI FOJIASI

Muxammadiyeva Shabbona

Samarqand. Davlat pedagogik Instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17054845>

Orol dengizi- bir vaqtlar dunyodagi eng katta ko'llardan biri bo'lgan, maydoni 68 kvadrat kilometr bo'lib, uning sohillarida baliqchilik, kemasozlik va port shaharlari Mo'ynoq va Aralsh mavjud bo'lgan. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay Orol dengizi insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik fojialardan biriga aylandi. Hozirgi kunda uning o'rniga vayron bo'lgan kemalar va qishloqlar qolgan. Bu voqea nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo uchun dolzarb muammoga aylangan. Ushbu maqolada Orol dengizining qurish sabablari, insoniyat va tabiatga keltirayotgan zararlari haqida so'z yuritiladi.

Orol dengizi tarixi.

Amudaryo va Sirdaryoning suvi bilan to'ldirilib turga Orol dengizi 1960-yillargacha dunyoda to'rtinchi yirik ko'l bo'lgan.

Ammo sobiq ittifoq (SSSR) davrida qishloq xo'jaligini ayniqsa paxtachilik va sholichilikni kengaytirish maqsadida ushbu daryolardan meyoridan ortiq suv olish boshlandi. Minglab kilometr kanallar qazildi, lekin ularning aksariyati sifatsiz bo'lganligi sababli suvning katta qismi isrof bo'lgan. Natijada Orol dengizi suvi keskin kamayadi va 40 yil ichida Orol dengizi suvi 80% dan ortiq kamaydi.

Ekologik oqibatlari.

Orolning qurishi Markaziy Osiyo iqlimiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Avvallari dengiz havosi yumshoq va mo'tadil bo'lgan bo'lsa, hozirda yozda haddan tashqari issiq va qishda juda sovuq bo'ladi.

Orol tubidan ko'tarilgan sho'r chang shamollar orqali minglab kilometr masofaga tarqalmoqda va buning oqibatida esa ekin yerlarining unumdorligi yo'qolib foydalanish uchun yaroqsiz holga kelmoqda.

Flora va fauna ham katta zarar ko'rdi. Bir paytlar Orol havzasida 30 dan ortiq baliq turi yashagan bo'lsa, hozir ularning deyarli hammasi yo'qolgan. Baliqchilik sanoati esa butunlay inqirozga yuz tutdi.

Ekologik inqirozning eng og'ir zarbalaridan biri- sog'liq muammolardir. Quruq sho'r chang odamlar orasida sil, bronxit, yurak kasalliklari va allergiyani kuchaytirmoqda. Ayniqsa Qoraqalpog'iston hududida bolalar o'qimi yuqori darajada ko'tarilganini ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadi.

Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar.

Orolning qurishi nafaqat tabiat, balki jamiyat hayotiga ham katta zarba berdi. Avvallari baliqchilik asosiy tirikchilik manbai bo'lgan minglab oilalar ishsiz qoldi. Suv ta'minotining yomonlashuvi qishloq xo'jaligini ham izdan chiqardi. Ko'plab aholi o'z qishlog'ini tark etib, boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'ldi. Bu esa yangi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi: migratsiya, ishsizlik, turmush darajasining pasayishi.

Xalqaro ahamiyati.

Orol dengizi fojiasi butun dunyo ekologlari tomonidan "asr fojiasi" deb atalmoqda.

So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT va YUNESKO Orol muammosiga katta e'tibor qaratmoqda. Ko'plab ekologik loyihalar amalga oshirilmoqda: daraxt ekish, yashil hudud barpo qilish, suv resurslarini tejash texnologiyalarini joriy etish. O'zbekistonning o'zi ham Orolbo'yi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash uchun qator dasturlarni amalga oshirmoqda.

Xulosa.

Orol dengizi fojiasi — bu nafaqat Markaziy Osiyo xalqlarining, balki butun insoniyatning umumiy dardidir. Inson tabiat qonunlariga beparvo qarasa, oxir-oqibat o'z hayotini xavf ostiga qo'yishini Orol yaqqol isbotladi. Har bir davlat ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi, har bir inson esa tabiatni asrashga o'z hissasini qo'shishi zarur. Chunki tabiat — bizning yagona uydur.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Micklin, Philip. The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2007.
2. Glantz, Michael H. Aral Sea Basin: A Critical Environmental Zone. 1999.
3. BMT hisobotlari (www.un.org).
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi materiallari.